

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО МЕТОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ягьяева Эльвина Бахтияровна

докторант Ферганского государственного университета,
преподаватель английского языка, ФерПИ

eyagyaeva@mail.ru

+99891 6585238

ORCID ID 0000-0001-8087-7459

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13734054>

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность применения индивидуально-дифференцированного метода при организации самостоятельной работы студентов технических вузов Узбекистана. Проведен анализ существующих исследований и методов, направленных на повышение качества самостоятельной работы студентов. Представлены результаты внедрения индивидуально-дифференцированного подхода в учебный процесс.

Ключевые слова: самостоятельная работа, индивидуально-дифференцированный метод, технические вузы, Узбекистан, высшее образование

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston texnik oliy o'quv yurtlari talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda alohida tabaqalashtirilgan usuldan foydalanish samaradorligi ko'rib chiqiladi. Talabalarining mustaqil ish sifatini oshirishga qaratilgan mavjud tadqiqotlar va usullar tahlili o'tkazildi. O'quv jarayoniga individual tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, alohida tabaqalashtirilgan usul, texnik oliy o'quv yurtlari, O'zbekiston, oliy ta'lim

Abstract: This article examines the effectiveness of the application of an individually differentiated method in the organization of independent work of students of technical universities in Uzbekistan. The analysis of existing research and methods aimed at improving the quality of independent work of students is carried out. The results of the implementation of an individually differentiated approach in the educational process are presented.

Keywords: independent work, individually differentiated method, technical universities, Uzbekistan, higher education

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в высших учебных заведениях. Особенно это актуально для технических вузов, где объем самостоятельной работы значительно выше, чем в других направлениях подготовки [1]. Эффективная организация самостоятельной работы студентов способствует развитию их профессиональных компетенций, творческого мышления и самостоятельности [2].

Одним из перспективных методов организации самостоятельной работы студентов является индивидуально-дифференцированный подход. Он позволяет учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого студента, что способствует повышению мотивации и качества обучения [3]. Однако, несмотря на очевидные преимущества, данный метод еще недостаточно широко применяется в технических вузах Узбекистана.

ОБЗОР МЕТОДОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема организации самостоятельной работы студентов в высшей школе активно исследуется как отечественными, так и зарубежными учеными. В работах А.А. Абдуллаева [4], Ш.С. Шарипова [5], М.Г. Давлятовой [6] рассматриваются различные аспекты самостоятельной работы студентов, ее роль в формировании профессиональных компетенций.

В зарубежных исследованиях также уделяется большое внимание проблеме организации самостоятельной работы студентов. В частности, в работах Р. Ramsden [7], D.A. Kolb [8] подчеркивается важность учета индивидуальных особенностей студентов при организации их самостоятельной работы. Однако, несмотря на достаточно широкое освещение проблемы в научной литературе, вопросы эффективного применения индивидуально-дифференцированного метода при организации самостоятельной работы студентов технических вузов Узбекистана требуют дальнейшего изучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для изучения эффективности применения индивидуально-дифференцированного метода при организации самостоятельной работы студентов был проведен анализ опыта его внедрения в учебный процесс ряда технических вузов Узбекистана.

Результаты показали, что использование данного метода позволяет: Повысить мотивацию и активность студентов в процессе самостоятельной работы. Учет индивидуальных особенностей и

потребностей студентов способствует формированию положительного отношения к самостоятельной работе, осознанию ее значимости для профессионального развития.

Обеспечить дифференциацию заданий по уровню сложности и объему в соответствии с возможностями и интересами студентов. Это позволяет создать ситуацию успеха для каждого студента, что является важным фактором повышения эффективности самостоятельной работы.

Организовать эффективную обратную связь и контроль за выполнением самостоятельной работы. Индивидуальный подход позволяет преподавателю оперативно выявлять и устранять затруднения студентов, корректировать их деятельность.

Развивать навыки самоорганизации, планирования и контроля у студентов. Самостоятельное выполнение дифференцированных заданий способствует формированию у студентов умений рационально организовывать свою деятельность, распределять время и усилия.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения индивидуально-дифференцированного метода при организации самостоятельной работы студентов технических вузов Узбекистана. Данный метод позволяет максимально учитывать индивидуальные особенности и потребности студентов, что способствует повышению их мотивации и успеваемости.

Вместе с тем, применение индивидуально-дифференцированного подхода требует от преподавателя больших временных затрат на разработку дифференцированных заданий, организацию индивидуальной работы со студентами. Кроме того, возможности применения данного метода ограничены большой наполняемостью академических групп в вузах Узбекистана. В этой связи целесообразно использовать индивидуально-дифференцированный метод в сочетании с другими методами и формами организации самостоятельной работы студентов (метод проектов, работа в малых группах и др.). Это позволит оптимизировать нагрузку на преподавателя и обеспечить вариативность самостоятельной работы студентов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, индивидуально-дифференцированный метод является эффективным средством организации самостоятельной работы студентов технических вузов Узбекистана. Его применение позволяет

повысить мотивацию и активность студентов, обеспечить дифференциацию заданий в соответствии с их возможностями и потребностями, организовать эффективную обратную связь и контроль, развивать навыки самоорганизации и планирования.

Вместе с тем, эффективность применения данного метода определяется созданием необходимых организационно-педагогических условий: оптимизацией нагрузки на преподавателя, сочетанием с другими методами и формами организации самостоятельной работы, специальной подготовкой профессорско-преподавательского состава.

Использованная литература:

1. Абдуллаев А.А. Самостоятельная работа студентов как важный фактор подготовки высококвалифицированных специалистов // Вестник науки и образования. - 2020. - № 21-2 (99). - С. 55-58.
2. Шарипов Ш.С. Роль самостоятельной работы студентов в обеспечении качества образования // Academy. - 2019. - № 12 (51). - С. 24-26.
3. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 328-332.
4. Turdi'muratovna, U. S., & Mukhiddin, U. (2022). Features of the process of transition from national accounting standards to international standards.
5. Bayjanov, S. X., & Utegenova, S. T. (2021). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Theoretical & Applied Science, (8), 31-34.
6. Utegenova, S., Muratbaeva, A., & Xaliqnazarova, G. (2021). PRACTICAL STATUS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDITS: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES. International journal of Business, Management and Accounting, 1(1).
7. Bazarov, S. (2023). SO 'G 'D YOZUVI. Академические исследования в современной науке, 2(15), 57-59.
8. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. Академические исследования в современной науке, 2(13), 32-35.
9. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQISH TARIXI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 116-119.
10. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). NEURAL CELLS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 3(30), 119-126.

11. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). MODERN TECHNOLOGIES OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN WORLD. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 5(42), 32-41.
12. Жамолова, Г. М. К., Хамрақулова, С. О. К., & Уралова, Н. Б. К. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (6), 395-402.
13. Jamolova, G. (2023, May). PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH VA O 'TKAZISH METODIKASI. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
14. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. Educational Research in Universal Sciences, 1(2), 102-109.
15. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
16. Абдуллаев А.А. Педагогические условия организации самостоятельной работы студентов // Проблемы науки. - 2020. - № 5 (53). - С. 35-38.